

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 01.03.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 616.5-003.871-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127160>

А. І. Рибін, Р. С. Вастьянов, Д. М. Запольска

ДЕРМАТОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Рибін А.І.

<https://orcid.org/0000-0002-1145-6690>

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Запольска Д.М.

<https://orcid.org/0000-0002-5721-6836>

Summary. Rybin A. I., Vastyanov R. S., Zapolska D. M. **ACTINIC KERATOSIS DIFFERENT FORMS DERMATOSCOPIC AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES DEPENDING ON LOCATION.** - *Odessa National Medical University; e-mail: rvastyanov@gmail.com*. The purpose of the work is to investigate both the dermatoscopic and histological peculiarities of different forms of actinic keratosis depending on the process localization. 55 people (33 men and 22 women) suffering from different forms of actinic keratosis with predominant localization of elements on the face were involved in this clinical study. The most unstable forms of actinic keratosis from the point of view of neoplastic transformation were localized mainly on open areas of the facial skin. Based on various forms of actinic keratosis peculiarities investigation, the authors formulated general morphological features of this process neoplastic transformation initial stage. The preventive importance of actinic keratosis early diagnosis from the point of view of its probable malignant transformation as well as clinical danger of a prolonged inflammatory process in the dermis is emphasized. The authors concluded that further investigation of actinic keratosis histological features will allow this pathology early signs of neoplastic transformations effective detection.

Key words: actinic keratosis, dermatoscopy, pathomorphology, inflammation, malignant formations.

Реферат. Рибін А. І., Вастьянов Р. С., Запольска Д. М. **ДЕРМАТОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ.** Мета роботи - дослідити дерматоскопічні та гістологічні особливості різних форм актинічного кератозу залежно від локалізації процесу.

У дослідженні взяли участь 55 осіб (33 чоловіки та 22 жінки), що страждали на різні форми актинічного кератозу з переважною локалізацією елементів на обличчі. Встановлено, що найбільш нестабільні з точки зору неопластичної трансформації форми актинічного кератозу локалізуються переважно на відкритих ділянках шкіри обличчя. На підставі дослідження особливостей різних форм актинічного кератозу авторами були сформульовані загальні морфологічні ознаки початкової стадії неопластичної трансформації процесу. Наголошено про профілактичну важливість ранньої діагностики актинічного кератозу з точки зору її ймовірної злоякісної трансформації, а також про клінічну небезпеку пролонгованого запального процесу в дермі. Автори дійшли висновку, що подальше вивчення гістологічних особливостей актинічного кератозу дасть змогу ефективніше виявляти ранні ознаки неопластичних трансформацій даної патології.

Ключові слова: актинічний кератоз, дерматоскопія, патоморфологія, запалення, злоякісні утворення.

Актинічний кератоз (АК) - доволі розповсюджене захворювання, яке виникає на ділянках шкіри відкритих для сонячних промінів переважно у літньому віці. Основними симптомами АК є тривало існуючі рожеві плями, зони лущення та нашарування скоринок. В англійській літературі АК часто позначається, як *solar keratosis* (сонячний кератоз) або *senile keratosis* (старечий кератоз), що вказує на зв'язок захворювання з інсоляцією та літнім віком [1-3].

Відомо, що від 4% до 10% випадків АК трансформується в плоскоклітинну карциному. Деякі вчені вважають, що сталі форми сонячного кератозу слід розглядати, як карциному *in situ*. Саме тому рання діагностика та своєчасна профілактика АК є актуальною і в той же час не до кінця вирішеною проблемою сучасної дерматоонкології [4, 5].

Велике значення в профілактиці неопластичних трансформацій АК відіграє своєчасна діагностика підозрілих ділянок шкіри. На першому етапі для цього використовують методи дерматоскопії (світлової, цифрової, спектральної, конфокальної), далі розглядають можливість ексцизії та гістологічного обстеження ураженої шкіри [3, 6, 7].

Мета роботи – дослідити дерматоскопічні та гістологічні особливості різних форм актинічного кератозу залежно від локалізації процесу.

Матеріали і методи дослідження.

Під нашим спостереженням протягом останніх 3 років знаходилось 55 осіб, що страждали на різні форми актинічного кератозу з переважною локалізацією елементів на обличчі. У дослідженні взяли участь 33 (60,0%) чоловіки та 22 (40,0%) - жінки, таким чином співвідношення між чоловіками та жінками склало 3:2. Середній вік пацієнтів, що знаходились під нашим спостереженням, становив $53,4 \pm 0,5$ роки.

Від усіх пацієнтів було отримано письмову згоду щодо використання результатів їх обстеження та лікування з науковою метою.

Всі пацієнти проходили дерматоскопічне обстеження підозрілих ділянок шкіри за допомогою цифрового дерматоскопа "HORUS Scope DDC-100" (Німеччина), що має оптичне збільшення 10x, з використанням білого джерела світла та при необхідності додатковою поляризацією.

Збір матеріалу для проведення гістологічного дослідження здійснювали за допомогою панч-біопсії (0,3 см) безпосередньо з ділянок шкіри, ураженої АК. При множинних осередках кератозу вибирали ділянки найбільш підозрілі щодо неопластичної трансформації та такі, що потребували додаткового скрикування. Збір матеріалу проводили виключно після попередньої письмової згоди пацієнтів на проведення цієї маніпуляції.

Обов'язковою умовою було включення в досліджуваний матеріал краю візуально не зміненої шкіри. Загальноприйнятими методами готували зрізи завтовшки 4-5 мкм та фарбували їх за гематоксилином та еозином. Дослідження проводилось за допомогою мікроскопа "Olympus CX33 Laboratory Microscope" (Японія; зі спроможністю до збільшення 400x).

Результати дослідження та їх обговорення

Найчастішою локалізацією АК при еритематозній, гіпертрофічній та атрофічній формах була шкіра обличчя, дерматоскопічні ознаки неопластичних змін частіше спостерігались на шкірі лоба та носу.

У жінок ураження лоба та скроневих ділянок спостерігалось в 8 випадках (14,5%), у чоловіків в 11 випадках (20,0%); ділянка носа уражалась у жінок в 4 випадках (7,3%), у чоловіків в 6 випадках (10,9%); локалізація в ділянці щок спостерігалась у жінок в 6 випадках (10,9%), у чоловіків 8 (14,5%); значно рідше уражалась шкіра вух - у 1 жінки (1,8%) та 2 чоловіків (3,6%). Інші пацієнти мали локалізацію вогнищ ураження на волосистій частині голови - 1 жінка (1,8%), 2 чоловіки (3,6%); та на тильних ділянках шкіри кистей – 1 жінки (1,8%), 2 (3,6%) чоловіки. У 1 (1,8%) чоловіків і 1 (1,8%) жінки були виявлені ураження шкіри шиї. У 1 (1,8%) пацієнта спостерігалось тотальне ураження верхньої третини обличчя різними формами АК.

При проведенні дерматоскопії еритематозних форм АК найчастішим патерном був судинний лінійний та дугоподібний компонент на тлі білих ореолів навколо фолікулів. В інтервалах могли відзначатись червоні безструктурні патерни, як початкові структури судинної псевдомережі. Характерною ознакою також була стійка еритема, яка не зменшувалась при компресії (Рис. 1).

Рис. 1. Еритематозна форма АК при проведенні цифрової дерматоскопії

Порозначення: активні лінійні судинні патерни; червоні безструктурні патерни на тлі еритеми

Дерматоскопічні ознаки гіперкератотичної форма АК проявлялись поверхневими лусочками, різної щільності та колірної інтенсивності (від біло-жовтих до коричневих). Часто спостерігався патерн розетки у місцях підвищеної васкуляризації та у вогнищах кератинізації.

В окремих ділянках ураження накопичувались щільні скоринки та сквамозні нарости, що вказувало на посилення патологічної проліферації кератиноцитів і збільшення ризику неопластичної трансформації. Також у деяких випадках при гіпертрофічній формі ми реєстрували присутність червоної псевдомережі та поодинокі волосяні фолікули із жовтими пробками, оточені білим кільцем (Рис. 2).

Гістоморфологічні особливості АК змінювались в залежності від форми захворювання. Так при дослідженні зразків з еритематозною формою АК переважно

виявляли периваскулярну лімфоїдну інфільтрацію з наявністю атипівних плеоморфних кератиноцитів з великими ядрами та невеликою кількістю цитоплазми в базальному шарі епідермісу.

Рис. 2. Гіперкератотична форма АК при проведенні цифрової дерматоскопії
Позначення: зони скоринок, наростів, посилення патологічної проліферації кератиноцитів; патерн « судинної псевдосітки»

Мітотична активність у базальному та шипуватому шарах, з мікрофокусами скупчення гемосидерофагів, з осередками субепідермальної лімфоцитарної інфільтрації. Виявлені зміни вказували на активну фазу хвороби з явищами патологічної проліферації епідермоцитів та порушенням їх апоптозу (Рис. 3).

При гіперкератотичній формі визначалися вогнища гіперкератозу і паракератозу, під якими відзначалися диспластичні зміни епідермісу у вигляді дезорганізації клітинних шарів, ядерного поліморфізму і проліферації атипівних кератиноцитів.

Диспластичні явища кератиноцитів мали різний ступінь активності та поширеності. В одних випадках вона була виражена лише в базальному та парабазальному шарах, в інших – у всьому епідермі (переважно в зразках зібраних з ділянок лоба та спинки носа), що корелювало з тривалістю захворювання та активності інсоляцій і вказувало на підвищений ризик неопластичних трансформацій (Рис. 4).

В досліджених матеріалах з атрофічною формою АК виявляли ділянки, вкриті потоншеним епідермісом з пара- та гіперкератозом, вогнищевим гіпогранульозом, який на більшості ділянок складався з 3-4 шарів атипівних кератиноцитів.

Виявлялись клітини зі слабким поліморфізмом, ядра були гіперхромні, а в базальному шарі епідермісу визначалась невелика кількість мітозів. В підлеглий дермі були наявні ознаки солярного еластозису, невелика кількість меланофагів та вогнищеві лімфогістіоцитарні інфільтрати (Рис. 5).

Як видно з представлених даних, дерматоскопічні та морфологічні особливості АК залежали від форми та локалізації патологічного процесу.

Так ділянки, які частіше підвергались сонячному опроміненню мали більш виражену патологічну проліферацію кератиноцитів та реструктуризацію верхніх шарів епідермісу.

Встановлено, що найбільша схильність до неопластичних трансформацій (за результатами дерматоскопічного та гістологічного досліджень) спостерігалась в зразках з

гіпертрофічною формою актинічного кератозу, що локалізувались на лобі та спинці носу, всього 3 випадків (3,6%), при еритематозних формі АК ранні ознаки плоскоклітинної карциноми були виявлені в 1 (1,8%) випадку (локалізація лобно-скронева ділянка).

Рис. 3. Еритематозна форма АК

Позначення: а – велика кількість гемосидерофагів; б - дезорганізація клітинних шарів з невеликим скупченням цитоплазми.

Забарвлення гематоксилином та еозином.

Рис. 4. Гіперкератотична форма АК

Позначення: а – периваскулярна лімфоїдна інфільтрація; б – проліферація епідермоцитів.

Забарвлення гематоксилином та еозином.

З метою обговорення отриманих даних акцентуємо увагу на наступних двох моментах, які вважаємо важливими.

Маючи на увазі онкологічну настороженість за умов АК діагностичний та, відповідно, профілактичний аспект даної проблеми вважаємо вкрай важливим. Діагностика раку шкіри на ранніх стадіях підвищує вірогідність ефективної відповіді на лікування, збільшує шанси пацієнта на виживання та дозволяє застосовувати менш вартісні методи лікування. Раннє виявлення раку та швидкий початок лікування сприяють значному покращенню якості життя онкологічних хворих. Відомо в цьому аспекті, що ключовим в плані раннього виявлення злоякісних новоутворень є рання діагностика та/або профілактичні заходи з широкими проширками населення всіх вікових груп [8, 9]. На цьому

ми й наголошуємо, наводячи дані про можливість ранньої та успішної діагностики запальних та новоутворень шкіри із застосуванням дерматоскопії та в подальшому (при незрозумілому діагнозі) патоморфологічному дослідженні.

Рис. 5. Атрофічна форма АК з ділянками потовщеного епідермісу з пара- та гіперкератозом
Позначення: а- посилений мітоз, б-солярий еластоз.

По-друге, звертаємо увагу на патофізіологічній важливості запального процесу за умов розвитку АК та його ймовірної онкологічної трансформації [1]. Вважаємо за необхідне наголосити про уважний догляд за пацієнтами із довго триваючим запаленням неясного генезу, з чого, за фундаментальними уявленнями, через певний термін може з'явитися небажаний та небезпечний для життя онкологічний діагноз [1, 10, 11].

Висновки

1. Найбільш нестабільні з точки зору неопластичної трансформації форми актинічного кератозу (еритематозна та атрофічна) локалізуються переважно на відкритих ділянках шкіри обличчя: лоб, спинка носу, щоки.

2. Аналіз гістологічних особливостей різних форм актинічного кератозу дає змогу виділити загальні морфологічні ознаки початкової стадії неопластичної трансформації процесу: нерегулярний епідермальний акантоз, витончення або втрата зернистого шару, легкий або виражений гіперкератоз та паракератоз, кератиноцитарна атипія, що не досягає верхніх шарів епідермісу, сонячний еластоз у поверхневих шарах дерми, лімфоїдний інфільтрат та розширені судинні структури в дермі.

3. З профілактичної точки зору важливою є рання діагностика актинічного кератозу з точки зору її ймовірної злоякісної трансформації. Важливим є також розуміння клінічної небезпеки за умов пролонгованого запального процесу в дермі.

4. Подальше вивчення гістологічних особливостей актинічного кератозу дасть змогу ефективніше виявляти ранні ознаки неопластичних трансформацій даної патології.

References/Література

1. Запольський М.Е., Лебедюк М.М., Прокоф'єва Н.Б., Теплюк Ю.В., Запольська Д.М. Сучасний погляд на проблему еритематозних станів обличчя у разі розацеа. *Одеський Медичний Журнал*. 2022; 1–2(179–180): 60-63. (In Ukrainian). [Zapolsky M.E., Lebedyuk M.M., Prokofiev N.B., Teplyuk Y.V., Zapolskaya D.M. A modern view on the

problem of erythematous facial conditions in rosacea. Odessa Medical Journal. 2022; 1–2(179–180): 60–63].

2. Ruini C., Schuh S., Gust C., Kendziora B., Frommherz L., French L.E. et al. Line-field confocal optical coherence tomography for the in vivo real-time diagnosis of different stages of keratinocyte skin cancer: a preliminary study. *J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021; 35(12): 2388–2397.*

3. Shlesinger T., Stockfleth E., Grada A., Berman B. Tirbanibulin for actinic keratosis: insights into the mechanism of action. *Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022; 15: 2495–2506.*

4. Cinotti E., Tognetti L., Cartocci A., Lamberti A., Gherbassi S., Orte Cano C. et al. Line-field confocal optical coherence tomography for actinic keratosis and squamous cell carcinoma: a descriptive study. *Clin Exp Dermatol. 2021; 46(8): 1530–1541.*

5. Lacarrubba F., Verzì A.E., Polita M., Aleo A., Micali G. Line-field confocal optical coherence tomography in the treatment monitoring of actinic keratosis with tirbanibulin: a pilot study. *J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023; 37(9): 1131–1133. doi: 10.1111/jdv.19147.*

6. Gilaberte Y., Fernández-Figueras M.T. Tirbanibulin: review of its novel mechanism of action and how it fits into the treatment of actinic keratosis. *Actas Dermosifiliogr. 2022; 113: 58–66.*

7. Suppa M., Palmisano G., Tognetti L., Lenoir C., Cappilli S., Fontaine M. et al. Line-field confocal optical coherence tomography in melanocytic and non-melanocytic skin tumors. *Ital J Dermatol Venerol. 2023; 158(3): 180–189.*

8. Думанський Ю.В., Чехун В.Ф. Онкологія в Україні: стан проблеми та шляхи розвитку. *Онкологія. 2022; 24(3): 1–6. (In Ukrainian). [Dumanskyi Y.V., Chehun V.F. Oncology in Ukraine: the state of the problem and ways of development. Oncology. 2022; 24(3): 1–6].*

9. Нікогосян Л.Р., Матяшук Н.М., Рибін А.І. Імплементация сучасної стратегії онкопrevenції ВООЗ у м. Одеса: нова платформа та шляхи реалізації. *Клінічна онкологія. 2024; 14(1): 79–83. (In Ukrainian). [Nikogosyan L.R., Matyashchuk N.M., Rybin A.I. Implementation of the modern WHO cancer prevention strategy in Odessa: a new platform and ways of implementation. Clinical Oncology. 2024; 14(1): 79–83].*

10. Lund A.W., Medler T.R., Leachman S.A., Coussens L.M. Lymphatic Vessels, Inflammation, and Immunity in Skin Cancer. *Cancer Discov. 2016; 6(1): 22–35.*

11. Munn L.L. Cancer and inflammation. *Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2017; 9(2):10.1002/wsbm.1370. doi: 10.1002/wsbm.1370.*

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Рибін А.І., Запольська Д.М.), методологія (Запольська Д.М.), формальний аналіз (Вастьянов Р.С.), керування даних (Рибін А.І., Вастьянов Р.С.), формування висновків (Запольська Д.М.), написання статті (Рибін А.І., Вастьянов Р.С., Запольська Д.М.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 01.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування